

Familia y delincuencia en la frontera norte de México

Arturo Herrera Robles

Profesor del Programa de Licenciatura en Trabajo Social
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México)

Resumen

El presente documento es un estudio realizado en el Centro de Readaptación Social Para Adultos de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En el cual se realizó un análisis acerca de los diferentes tipos de familia de las que provienen los internos (reos) del fuero común sentenciados por los siguientes delitos: homicidio, violación sexual y robo. El enfoque que se utilizó para comprender a la familia de los internos fue la teoría de sistemas, lo cual no permitió el abordaje desde un punto de vista más integral.

Palabras clave: Familia, sistema, reglas, comunicación, delito.

I. Planteamiento del Problema

El estudio que a continuación presentamos se realizó a los internos que ingresaron al Centro de Readaptación Social para Adultos (CERESO) por delitos del fuero común, todos ya sentenciados y purgando condenas de uno a diez años. Este tipo de delitos, como lo son los asaltos, robos a casa habitación y homicidios son considerados por algunos ciudadanos como los que afectan de manera directa sus intereses, ya que ocasionan un daño al patrimonio familiar de las víctimas. En algunos casos pierden la vida los sujetos involucrados; ya sea la víctima “quien, sin su dolo o culpa, sufre un daño por obra de sus semejantes o por obra de él mismo o de su propio carácter o temperamento”¹ o el victimario que se refiere a “hacer víctima a alguien, o disponer lo necesario para hacer sucumbir a otro”.² En lo que se refiere a los casos de homicidio de cada diez personas detenidas por este delito 9 conocían a su víctima e inclusive habían convivido momentos antes de que se cometiera el ilícito, según datos del archivo del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez (septiembre del 2005).

En lo que respecta a los internos que cometieron delitos federales, se desprende que las principales causas que llevaron a estos a la comisión del delito tiene posiblemente su origen en factores externos; como la marginación social que se

manifiesta con características tales como la ignorancia, analfabetismo, o el desempleo. Sin embargo las personas que ingresan por delitos del fuero común, el origen del ilícito recae con mayor frecuencia en aspectos internos del individuo de tipo biológico, psicológico o social, situación que convierte más difícil la readaptación, ya que el proceso es prolongado y costoso.

El proceso que se sigue para atender a un interno que ingresa del fuero común se inicia por atender el aspecto físico, que implica mejorar el estado de salud del interno, con el propósito de ir disminuyendo obstáculos y limitantes que impidan su futura readaptación. Entre los padecimientos o enfermedades más frecuentes se encuentra: la tuberculosis, VIH/sida, hepatitis, dermatitis, úlceras, colitis, gastritis, asma, epilepsia, desnutrición, y con mayor frecuencia las enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades representan un verdadero obstáculo para el individuo ya que se convierte en imposible iniciar su tratamiento psicológico y social, y en el caso de las enfermedades infectocontagiosas se pone en riesgo al resto de la población.

Posteriormente hay que atender la situación mental y sus diferentes trastornos, en esta etapa del proceso se requieren detectar trastornos de personalidad, como; las neurosis o psicosis, mismas que generan un desajuste en la personalidad del individuo. Entre las más frecuentes se encuentran la adicción a algún tipo de droga, presentándose con mayor frecuencia el

¹ Pérez Pinzon Álvaro Orlando, Curso de Criminología, p. 176

² Ibid

consumo de heroína, así como también es frecuente que se presenten neurosis depresivas o de ansiedad que pueden provocar que el interno intente suicidarse. Es necesario realizar un diagnóstico integral para aplicar un tratamiento adecuado para cada uno de estos posibles trastornos que le están afectando y que limitan su reinserción a la sociedad. Por último llegamos a la reconstrucción del tejido social, parte fundamental de la readaptación del individuo, aquí hay que ubicar las redes sociales del interno en el exterior, como puede ser la familia, la comunidad y los ex compañeros de trabajo o escuela, así como las redes que se forman al interior del penal. Para incorporarlo a las actividades positivas que se promueven en el CERESO y acompañarlo hasta su reinserción en la sociedad.

Considerando que la familia primaria constituye una de las principales instituciones de la sociedad, ya que

“Pese a haber sufrido siempre cambios paralelos a los de la sociedad, es la única organización humana que se ha mantenido estable al correr del tiempo, al menos en determinados aspectos. Esta forma de asociación entre individuos, mediante el mecanismo de la adaptación, ha demostrado siempre su capacidad para responder a dos objetivos: uno de ellos interno, la protección de sus miembros, y el otro externo, la transmisión de la cultura”³.

Este estudio intenta describir el tipo de familia de la que provienen los delincuentes del fuero común, con el objetivo de prevenir conductas delictivas principalmente en los niños y adolescentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Preguntas:

1. ¿Qué relación existe entre la desintegración familiar y la delincuencia?
2. ¿De qué tipo de estructura familiar provienen los internos del fuero común?
3. Antes de los quince años ¿cómo percibió el interno a su familia?

¹ Campanini Annamaria, Luppi Francesco, Servicio Social y Modelo Sistémico, Paidós, España, p. 136

4. Antes de los quince años ¿cómo fueron las relaciones entre los miembros de la familia?

Objetivos de la investigación:

1. Describir el tipo de familia de la que proviene los internos del fuero común.
2. Conocer los factores familiares que influyeron en la conducta delictiva del interno.

II. Delimitación del problema

1. Internos del CERESO de Ciudad Juárez;
2. ya sentenciados del fuero común;
3. por los delitos de homicidio, violación, robo y lesiones.

III. Hipótesis

El aumento de los delitos del fuero común como el robo, asalto, violación y homicidio, cometidos en Ciudad Juárez está posiblemente relacionado a las familias que padecen la desintegración familiar.

IV. Metodología

Para realizar la investigación se utilizaron dos instrumentos de recolección de información el cuestionario y el ejercicio de línea de vida. El primero se dividió en preguntas de opción múltiple y en escala de Likert. Los indicadores que se tomaron en cuenta son: ingresos al tribunal para menores, reglas dentro de la familia, comunicación entre sus miembros, relaciones familiares, integración de la familia, influencias positivas o negativas de los subsistemas y la solución de conflictos. El segundo instrumento consistió en un cuestionario de preguntas abiertas en el cual el interno tenía que recordar aspectos relacionados a algunas etapas de su vida.

La muestra fue no probabilística debido a que solo se tomo en cuenta a aquellos internos que estaban detenidos por delitos del fuero común ya sentenciados, esto quiere decir que aquellos que se encontraban bajo proceso no eran candidatos a proporcionar información. El universo fue de 827 internos, el error máximo aceptable fue del 4 %, el porcentaje estimado de la muestra fue del 40 al 60 %, el nivel de confianza fue del 99 % y el tamaño de la muestra fue 453 internos que

representaban el 55 % del total de la población sentenciada por delitos del fuero común.

Para identificar las variables se realizó una red semántica “basada en el supuesto de Quillian (1968), que sostiene que toda la información del ser humano, se encuentra almacenada y ligada por nodos conceptuales en forma de red”²⁴ esto se traduce de la siguiente manera: se le preguntó a 56 internos que pensarán en la palabra familia, enseguida se les pidió que mencionaran cinco palabras que para ellos significara ese término, por último se les indicó que las ordenaran según la importancia que para ellos tiene. Obteniendo el siguiente resultado:

Orden de importancia	Palabra
1	Todo
2	Apoyo
3	Amor
4	Importante
5	Vida
6	Convivir/unión
7	Lo único
8	Hijos/esposa
9	Comprensión
10	Algo sagrado
11	Felicidad
12	Mamá
13	Libertad
14	Abandono
15	Sufrimiento/problemas
16	Casa
17	Moral
18	Educación
19	Firmeza

² Silva Arciniega Rosario, Dimensiones Psicosociales de la Pobreza, UNAM/ENTS, México, p. 26

Para seleccionar a los internos que se les aplicó el cuestionario se revisó la lista de los reos sentenciados de fuero común y de manera aleatoria se fueron seleccionando entre 37 y 38 internos por habitación.

V. Marco de referencia

El CERESO de Ciudad Juárez fue inaugurado el 2 de octubre de 1980 por el entonces presidente municipal Manuel Quevedo Reyes. La inversión total fue de 108,000.000.00 (ciento ocho millones de pesos viejos) con lo que se construyó una primera etapa para seiscientos hombres y cincuenta mujeres en una superficie de trece hectáreas. Esta consistió en seis módulos para hombres y uno para mujeres, una cocina, talleres para procesados y sentenciados, muro perimetral, seis torres de vigilancia, edificio para juzgados, Centro de Orientación y Clasificación, área de visita conyugal, servicios generales, subestación y cuarto de maquinas, servicio médico, dirección general, admisión, separos, cinco casetas, mallas de protección, y cisterna. Sin embargo el proyecto a futuro contemplaba albergar a mil doscientos internos con una infraestructura que creciera a doce habitaciones, cuatro edificios para talleres, servicios médicos, salón de usos múltiples, escuela, campos deportivos, servicios generales (cocina, tortillería, peluquería, panadería, lavandería), cuarto de maquinas, cisterna, tanque elevado, sección para mujeres (cien internas), visita conyugal, dirección, admisión, separos, y un edificio para juzgados que albergaría además la agencia del ministerio público federal.

En el año de 1991 se construyeron otros tres edificios para hombres, con capacidad cada uno para 100 internos, siguiendo el estilo de los anteriores.

En 1998 a través de gestiones realizadas por el entonces director Gustavo De La Rosa Hikerson se logra conseguir que la Secretaria de Gobernación Federal aportara recursos para la construcción de dos edificios, imponiendo a nivel nacional un estilo moderno y modelo para el resto de la república, este se caracterizó por estar elevado, con el propósito de evitar la construcción de túneles. El proyecto abarco además un edificio para cocina, dos comedores y su área para talleres.

En el 2001 el entonces Director Andrés Mendoza consigue que el gobierno del estado a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública destinara recursos para la construcción de tres edificios: dos para hombres con capacidad cada uno para 150 reos y uno para mujeres con capacidad para noventa mujeres.

En el 2003 siendo director Arturo Herrera Robles se aprueba por parte del Cabildo realizar una inversión municipal de 200,000 pesos para que se construyeran 16 celdas preventivas con capacidad para 8 personas cada una. Asimismo se construyo un edificio en el área de mujeres que cuenta con salón audiovisual y cubiculos para trabajo social, psicología y criminología. En este mismo año se inicia la construcción de un edificio que albergara a cuarenta y ocho reos que requieren mayor seguridad y además un tratamiento especializado, esta inversión asciende a un millón y medio de pesos. En el 2004 se construye un edificio escolar con capacidad para doscientos cuarenta estudiantes distribuidos en 6 salones debidamente acondicionados con clima artificial, mesa bancos, pizarrones, escritorio y archivero.

En junio del 2004 el Centro de Readaptación Social para Adultos contaba con una población de 3993 internos, de los cuales 3771 eran hombres y 222 mujeres. En lo que se refiere al estatus jurídico 523 internos se encontraban bajo proceso del fuero federal y 1007 del fuero común, 1613 sentenciados del fuero federal y 850 del fuero común. Los principales delitos por los que se encuentran detenidos los internos aparecen en el siguiente orden los procesados del fuero federal el 75 % por delitos contra la salud en sus diferentes modalidades y el otro 25 % se distribuye entre los que cometieron delitos relacionados a la portación de arma de fuego, delincuencia organizada, y ley general de población entre los mas importantes. En lo que respecta a los que ya están sentenciados del fuero federal el 80 % por delitos contra la salud y el otro 20 % se divide entre los que cometieron delitos como portación ilegal de arma de fuego, ley general de población y ley federal de armas de fuego y explosivos. En cuanto a los delitos del fuero común el 40 % de los detenidos esta siendo procesado por robo, el 15 % por homicidio, 8 % violación, 12 % daños y lesiones, 4 % robo de vehículo y un 21 % otros delitos. Los delitos de

los ya sentenciados aparecen en el siguiente orden el 31 % robo, 23 % homicidio, 14 % violación, 9 % daños y lesiones, y un 23 % en otros delitos.

En cuanto al origen de los internos del CERESO estos provienen de diferentes estados de la república el 67 % son de Chihuahua, 9 % de Durango, 5 % de Coahuila, 3 % Veracruz, 2 % Distrito Federal, 2 % de Sinaloa, y el 12 % restante de otros estados de la republica. Así mismo en el CERESO ha internos que provienen de otros países de Estados Unidos se encontraban internados 48 reos, y 1 de cada uno de los siguientes países Guatemala, Líbano, Alemania, Irán y Colombia.

En cuanto al estado civil de los internos el 42 % resultaron ser solteros, 29 % casados, 26 % en unión libre, y el 3 % divorciados.

En lo que se refiere al nivel educativo el 51 % de los internos tiene primaria, el 31 % secundaria, el 10 % preparatoria, el 4 % son analfabetas, el 3 % licenciatura y el 1 % cursaron el nivel técnico.

En cuanto a los ingresos y egresos de internos en el 2004 al CERESO se encontró que en enero entraron 413 personas y salieron 343, en febrero 408 ingresaron y salieron 408, en marzo ingresaron 402 y egresaron 483, en abril entraron 379 y salieron 398, en mayo fueron remitidos 377 y salieron libres 428 y en junio ingresaron 384 y salieron 366.

En relación con el tipo de enfermedades que padecen los internos del CERESO de 469 de estos el 34 % padece enfermedades crónico degenerativas, el 27 % enfermedades articulares, 16 % insuficiencia vascular periférica, 11 % diferentes enfermedades, 7 % diabetes, y el 5 % enfermedades mentales.

En lo que respecta a los internos que reciben visita el 88 % si tiene y el 12 no es visitado por nadie.

VI. Marco teórico y conceptual

El enfoque a través del cual se analizó a la familia de de los internos por delitos del fuero común del Centro de Readaptación Social para Adultos es de carácter sistémico. Esto quiere decir que la familia es un sistema y el interno

como tal es parte de uno de los subsistemas familiares.

“La perspectiva sistémica se distingue por abarcar los diversos elementos que se conjugan en la realidad, entendida ésta como una totalidad, en este sentido debe ser explicada desde un punto de vista multidisciplinario, descubriendo las relaciones particulares y globales que determinan su dinámica y comportamiento”⁵

La concepción que se tiene de un sistema es que este representa una serie de partes que conforman un todo, mismas que se relacionan unas con otras creando interdependencia, sin embargo, este todo es parte de otro todo que representa la colonia donde se vive y a su vez esta comunidad pertenece a un todo que es la ciudad y así sucesivamente. Para, Von Bertalanffy un sistema “es un conjunto de elementos (...) que interactúan entre sí”⁶.

Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, esto quiere decir que en el primer caso los miembros que integran el sistema pueden entrar y salir, la información que se produce al interior se comparte con el exterior y existe una gran influencia del exterior hacia el interior, “es decir, establecen interrelaciones y retroalimentaciones con sistemas externos, lo que genera un movimiento continuo”⁷. En lo que se refiere a los sistemas cerrados son más rígidos y tienen menos contacto con el contexto social que los rodea, lo que significa que “no tienen relaciones con el ambiente, ni en la entrada ni en la salida”⁸.

De un sistema se desprenden sub sistemas en el caso de la familia esta se divide en el conyugal, parental y fraternal. El primero se refiere a la relación entre la pareja, “la función correspondiente es de complementariedad (deben ceder parte de su individualidad para lograr sentido de pertenencia) y acomodación mutua

(interdependencia)”⁹ el segundo tiene que ver con las relaciones que se dan de padres a hijos y viceversa “les corresponde a los progenitores la función de guía y fomento de la autonomía, dirección control y afecto”¹⁰ y el ultimo se refiere al vinculo entre hermanos “constituido por el grupo de pares o hermanos, donde los niños adquieren y desarrollan sus primeras relaciones con iguales, aprendiendo de esta manera a negociar, cooperar y competir”¹¹.

Para que funcionen esos subsistemas es necesario que existan una serie de propiedades o atributos, como el concepto de totalidad, homeostasis, comunicación, límites, reglas, autoestima, jerarquía, alianzas y coaliciones. El primero se refiere a que deben ser tomadas en cuenta todas las partes que componen el sistema y no solo sumarlas, esto quiere decir que hay que considerar las relaciones y la dinámica con que se mueven los subsistemas involucrados. “Por totalidad de un sistema se entiende que cada una de sus partes que lo constituyen, que todo cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el propio sistema”¹²

El segundo atributo corresponde a la homeostasis que se refiere al equilibrio que debe de mantener una familia. Para mantenerlo es necesario que existan formas de auto control que regulen las relaciones de la familia con el interior y hacia el exterior. Este elemento es “un mecanismo autocorrectivo del sistema que le permite permanecer en un estado estable a través del tiempo; es la preservación de lo que es, contra los ataques de factores externos de estrés”¹³

El tercer atributo de una familia es la comunicación elemento fundamental en las relaciones de cualquier ser humano. Es la

“forma como interactúan los componentes de los sistemas. El concepto de intercambio de información introducido por la teoría sistémica, implica el concepto de un proceso mutuamente afectante entre los componentes

⁵ Galeana de la O, Silvia, Promoción social, Plaza y Valdes, México, 1999, p.17

⁶ Campanini, A.M. y F. Luppi, Servicio Social y modelo sistémico, Paidós, Barcelona, 1996, p. 70

⁷ Op. Cit., Galeana de la O, S., p. 21

⁸ Op. Cit., Campanini, A.M. y F. Luppi, p. 70

⁹ Quintero Vázquez, Ángela Maria, Trabajo social y procesos familiares, Lumen/Hvmanitas, Buenos Aires, 1997, p. 40

¹⁰ Ibid, p.40

¹¹ Ibid, p.41

¹² Op. Cit., Campanini, A.M. y F. Luppi, p. 70

¹³ Op. cit. Quintero Vázquez, Ángela Maria, p. 45

e incluye la noción de feedback, donde las transacciones son circulares y crean espirales de intercambio progresivamente más complejos.”¹⁴

La comunicación se puede manifestar de manera verbal o no verbal y puede servir para informar o para transmitir mensajes afectivos. Esta propiedad del sistema familiar es un proceso de interacción, que va acompañado de interdependencia. Este proceso se presenta de la siguiente manera: 1. alguno de los miembros de la familia envía un mensaje a otro miembro de la familia; 2. lo recibe; 3. se genera una retroalimentación sobre el mismo; 4. por ultimo regresa el mensaje a la persona que se lo envió, este ya procesado. Por ejemplo cuando el mensaje se materializa a través de un golpe el que lo recibe puede responder de diferentes maneras, en algunos casos de manera pasiva o activa.

Una cuarta propiedad de la familia son sus límites, estos se refieren a las fronteras entre subsistemas.

Un quinto atributo son las reglas, mismas que se relacionan a las obligaciones y derechos que tienen los miembros de una familia. Estas se presentan de manera implícita, así mismo son construidas socialmente y tienen la finalidad de que haya una sana convivencia entre los miembros de una familia, se fomenten los valores como el respeto, la responsabilidad, la justicia y tolerancia. Son de suma importancia ya que sirven para la auto regulación de cada uno de los miembros de la familia, por ejemplo si una regla es llegar temprano a casa el hijo cuando sale por la noche a divertirse sabe cual es la hora en que tiene que empezar a despedirse de sus amigos, para poder llegar a tiempo a su casa, ya que de lo contrario puede perder algún privilegio.

El sexto atributo es la autoestima de cada uno de los miembros de una familia. Esta tiene que ver con como son tratado los integrantes de una familia.

La séptima propiedad es la jerarquía, esta se refiere a quien tiene el mando al interior de una familia, por ejemplo si no existe el padre quizás el hijo varón mayor es el que asume la responsabilidad de dirigir a la familia. Es el que

se encarga de imponer castigos cuando alguien no cumple con las reglas.

Por último las alianzas y coaliciones, que se presentan cuando hay algún conflicto al interior de la familia. Sirven para agruparse en pares o tríos, para hacer frente a otro miembro de una familia o también se presentan cuando hay que proteger a algún miembro de la familia de otro integrante.

Cada una de estas propiedades o atributos como se les quiera llamar, representan los vínculos que van a servir para mantener la interrelación entre los subgrupos, si alguna de estas propiedades se altera o no funciona adecuadamente se corre el riesgo de que en el sistema familiar pase lo mismo. La manera a través de la cual se presenta es por medio de un proceso de acción-reacción, por ejemplo el padre le grita al hijo (acción), - este recibe el mensaje, lo procesa, y retroalimenta- el hijo le contesta con otro grito, a simple vista podría creerse que solo los involucrados estarían afectados, sin embargo desde la perspectiva sistémica este conflicto entre padre e hijo altera los otros subsistemas, provocando un conflicto en la familia. Otro ejemplo al que nos podemos referir es cuando un niño presenta bajo aprovechamiento escolar, este solo representa el chivo expiatorio, ósea el síntoma de lo que le sucede a la familia, quizás los padres se están divorciando, hay abuso de sustancias toxicas entre alguno de los padres o en ambos o el niño recibe maltrato infantil.

Desde la perspectiva sistémica el análisis de los problemas se hace partiendo del principio de causalidad circular, que se refiere a la forma en que son analizados o vistos los problemas. Tradicionalmente un problema ha sido analizado de manera lineal. Esto quiere decir que de una causa se desprende un efecto. Si embargo en el análisis que se hace a través de la causalidad circular esta recorre un proceso circular, sin intentar definir consecuencias o efectos de una causa. Por ejemplo lo podemos representar de la siguiente manera:

¹⁴ Ibid, p. 46

Funcionamiento de un sistema familiar

Como ya lo dijimos anteriormente un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. La familia como tal cumple con esta definición ya que sus miembros tendrán que estar en constante interacción para lograr el equilibrio a través de la adecuada comunicación, el cumplimiento de las reglas implícitas y explícitas propuestas por ellos mismos, las relaciones con el exterior y la forma como resuelven sus conflictos.

Es importante que se analice a la familia como un sistema ya que desde esta perspectiva se identifica y se entiende la relación que existe en cada uno de los sujetos y objetos involucrados en la dinámica familiar, así como la relación con su macrosistema. De esta manera lo que sucede con uno de los miembros de la familia repercute de alguna o de otra manera en alguno o varios miembros de la misma. Por lo regular a esta persona se le conoce como chivo expiatorio. Pero, este solo representa el síntoma de algo que esta sucediendo al interior de la familia. Por ejemplo si al interior de la familia hay conflictos entre las personas que conforman el subsistema conyugal, esto se convierte en energía negativa que la va a recibir algún otro miembro de la familia, como puede ser alguno de los hijos quien se convertirá en el chivo expiatorio y este será el que lleve al exterior lo que sucede al interior de la familia, mostrando en su ámbito de acción bajo aprovechamiento o deserción escolar, adicción algún tipo de droga, vandalismo o alguna conducta antisocial.

La familia es definida desde diferentes enfoques:

Akerman, la define como el grupo en donde experimentamos nuestros amores más fuertes, nuestros odios más grandes, donde disfrutamos las satisfacciones más profundas y las penas más intensas.

Gracia Fuster, la define como un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca.¹⁵

Jelin Elizabeth. La familia es una institución social que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades. (la sexualidad y la procreación) incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van unidos a la sexualidad “legítima” y la procreación.¹⁶

Díaz Usandivaras define a la familia como el territorio en el que se aprende de la experiencia, como un benévolo modelo en escala del mundo exterior y contexto determinante de las conductas normales y anormales del ser humano.¹⁷

La sociología define a la familia como una unidad social de base comunitaria, constituida por los lazos naturales originarios y espontáneos creados entre sus miembros.¹⁸

Planiol, dice que la familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, la filiación y la adopción.

Espinoza Félix, dice que la familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamadas padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y naturales con intereses comunes de separación y progreso.

¹⁵ Gracia Fuster, Enrique, Mustivi, Ochoa, Gonzalo. Psicología social de la familia. Paidós. España. P.25

¹⁶ Jelin, Elizabeth. Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de cultura económica. México. 1998. p.15.

¹⁷ Vocabulario de psicología

¹⁸ www.geocites.com

Lilian Barg, define a la familia como una unidad económica de consumo y reproductiva, sustentada en el afecto de sus miembros y el mutuo interés como comunidad. Lo afectivo aparece entrelazado y puede esconder relaciones de poder que necesariamente se dan en su interior.¹⁹

Para Patricia Minuchin y Salvador Minuchin, una familia es una clase especial de sistema, con estructura, pautas y propiedades que organizan la estabilidad y el cambio. También es una pequeña sociedad humana cuyos miembros están en contacto cara a cara y tienen vínculos emocionales y una historia compartida.²⁰

Otro concepto que va íntimamente ligado al de familia desintegrada es el concepto de delito, definido por Hilda Marchiori como “la conducta que realiza un hombre en un momento determinado de su vida y en circunstancias especiales para él”.²¹

Desde la perspectiva del delito la definición de Hilda Marchiori nos ayuda a entenderla en este contexto, además divide a la familia en integrada y desintegrada.

La familia integrada es donde están todos los miembros importantes del núcleo familiar pero el niño crece en un ambiente con carencias afectivas, la familia se siente indiferente ante el niño o por el contrario lo sobreprotege de tal manera que se produce una simbiosis en la que el niño es manipulado para ser el portador de agresiones y tensiones del intragrupo familiar. La familia desintegrada es donde se observa más claramente la etiología del delito. Son familias desintegradas por múltiples causas: muerte de alguno de los padres, separaciones, abandono del hogar, encarcelamiento del padre, hogar nunca establecido, etc. El niño crece en un ambiente contradictorio que lo conduce a la

marginación, a la desconfianza, y a la violencia.²²

VII. Resultados

Cuestionario

A continuación presentamos la información obtenida de la investigación realizada en el Centro de Readaptación Social Para Adultos de Ciudad Juárez a internos del fuero común ya sentenciados por diversos delitos como: robo, homicidio, lesiones, daños y violación.

En lo que se refiere a la historia del interno como menor infractor se encontró que: el 59 % de los internos nunca estuvo en el tribunal o en la escuela de mejoramiento social para menores y el 41% respondió que si había estado internado.

En lo que se refiere al número de ingresos: el 55 % estuvo en una ocasión; el 19 % dos veces; el 9% tres veces; el 4 % en cuatro ocasiones; y el 13 % más de cinco veces.

¹⁹ Barg, Lilian. La intervención con familia. Una perspectiva desde Trabajo Social. Pag.13

²⁰ Minuchin, Colapinto, Patricia, Minuchin Salvador. Pobreza, institución y familia. p.44

²¹ Marchiori, Hilda. El estudio del delincuente. Porrúa. México. 1989. p. 4

²² Ibid, p. 39

¿CON QUIEN VIVIO HASTA LOS 15 AÑOS?

En lo que respecta a la pregunta con quien vivió el interno hasta los quince años está nos arrojo que el 61 % estuvo con el papá, mamá y hermanos; el 27 % sólo vivió con la mamá y otros hermanos; el 4% creció con los abuelos maternos; el 3% con el papá y otros hermanos; el 2% con los tíos; el 2% con los abuelos paternos y el otro 1 % con otras personas.²³

CONSIDERA QUE FUE FELIZ LOS PRIMEROS 15 AÑOS DE SU VIDA

En lo que respecta a si fue feliz el interno los primeros 15 años de su vida, el 82 % respondió que está de acuerdo; el 9 % completamente de acuerdo; el 6 % en desacuerdo; y el 3 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

²³ Se refiere a que vivió con mamá y padrastro o en un albergue.

CONSIDERA QUE RECIBIO TODO EL APOYO QUE NECESITABA DE SU FAMILIA HASTA LOS 15 AÑOS

En cuanto al apoyo que recibió el interno hasta los 15 años el resultado fue el siguiente: el 84 % dijo estar de acuerdo; el 11 % en desacuerdo; el 3 % en completo desacuerdo; y el 2 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBIO DE SU FAMILIA CUANDO FUE NIÑO Y ADOLESCENTE?

En lo que respecta al tipo de apoyo que recibió el interno cuando fue niño y adolescente: el 25 % recibió apoyo material y moral; el 23 % moral y otro tipo de apoyo; el 18 % afectivo y moral; el 14 % solo de tipo moral; el 5 % no contesto; el 4 % material, afectivo y moral; el 3 % material y otro tipo de apoyo; 3 % material; 3 % afectivo; y el 2 % material y afectivo.

CONSIDERA A SU FAMILIA COMO UN TODO

En lo que se refiere a si el interno considera a su familia como un TODO: el 90 % dijo estar de acuerdo; el 6 % completamente de acuerdo; el 3 % en desacuerdo; y el 1 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

CONSIDERA QUE LA FAMILIA ES IMPORTANTE EN SU VIDA

Respecto a si la familia es importante en la vida del interno, contestaron lo siguiente; el 87 % dijo estar de acuerdo; el 12 % completamente de acuerdo; el 1 % en desacuerdo y otro 1 % completamente en desacuerdo.

¿QUÉ ES TODO PARA USTED?

En cuanto a que es TODO para el interno, contestaron lo siguiente: el 39 % papá, mamá y hermanos; el 30 % otros elementos; el 26 % amor, cariño y protección; el 3 % sufrimiento, maltrato y abandono; y el 2 % no contesto.

CUANTO INFLUYO SU FAMILIA PARA QUE USTED HAYA DELINQUIDO

En relación a cuanto influyo la familia del interno para que este haya delinquido, la respuesta fue la siguiente: el 91 % comento que nada; el 7 % poco; y el 2 % mucho.

¿QUÉ TIPO DE REGLAS EXISTEN EN SU FAMILIA?

REGLAS PRINCIPALES

En relación al tipo de reglas antes de los 15 años al interior de la familia: el 56 % comento que tenían una hora para levantarse y comer; el 17 % llegar temprano a casa; 17 % estudiar y trabajar; 6 % no existían; el 2 % ayudar en los quehaceres del hogar; el 1 % aportación económica; y el otro 1 % no contesto.

RESPETAN LAS REGLAS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

En relación a si se respetaban las reglas antes descritas: el 76 % comento estar de acuerdo; el 16 % en desacuerdo; el 4 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo; el 2 % completamente de acuerdo; y el otro 2 % completamente en desacuerdo.

¿CUANTAS VECES A LA SEMANA SE REUNEN TODOS LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA?

En lo que respecta a cuantas veces se reunían a la semana todos los miembros de la familia: el 59 % dijo que de una a dos veces; el 21 % nunca; el 17 % todos los días; el 2 % no contesto; y el 1 % de tres a cuatro veces por semana.

¿EN ESTAS REUNIONES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ESTABA DROGADO O ALCOHOLIZADO?

Se les cuestiono a los internos si en las reuniones familiares alguno de los miembros se encontraba drogado o alcoholizado, contestaron lo siguiente: el 66 % dijo que no y el 34 % dijo que sí.

¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA CONSUMIA DROGAS O ALCOHOL CUANDO ERA USTED NIÑO?

En relación a si uno de los miembros de la familia consumía drogas o alcohol cuando el interno era niño o adolescente: el 59 % dijo que sí y el 41 % manifestó que no.

LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA ES:

■ MUY BUENA ■ BUENA ■ NI BUENA, NI MALA ■ MALA ■ MUY MALA

En relación a la comunicación entre los miembros de la familia el 68 % comentó que fue buena; el 16 % ni buena, ni mala; el 10 % muy buena; el 5 % mala; y el 1 % muy mala.

¿CÓMO RESUELVEN UN PROBLEMA LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA?

■ PLATICANDO ■ A GOLPES ■ REUNIENDOSE ■ A GRITOS ■ OTRA

Con respecto a la resolución de conflictos cuando había un problema entre los miembros de la familia, se resolvieron de la siguiente manera: el 56 % platicando; el 27 % reuniéndose; el 15 % de otra manera; y el 2 % a gritos.

Línea de Vida

En el transcurso de la infancia, la adolescencia y la juventud, pueden ocurrir acontecimientos que dejan una huella en la vida de los individuos. Algunas de estas situaciones pueden ser

agradables y otras desagradables o influencias positivas o negativas.

Los internos del fuero común coincidieron en que su historia estuvo marcada por situaciones que provocaron conflictos de ambivalencia, que se caracterizaron por la presencia de sentimientos encontrados como pueden ser amor-coraje, tristeza-alegría.

El ejercicio de línea de vida se aplicó a 88 internos del fuero común, seleccionados al azar. El objetivo fue conocer que acontecimientos se presentaron en la vida del interno y que pudieran ser significativos en el comportamiento antisocial del reo. Las respuestas están ordenadas de mayor a menor frecuencia según como contestaron los internos.

Infancia

En primer término se cuestionó al interno acerca de los aspectos más agradables de su infancia, las respuestas fueron en el siguiente orden: cuarenta y seis personas comentaron que las relaciones entre los miembros de la familia, veintidós de ellos consideraron que los regalos que recibían en época de navidad y cuando cumplían años, catorce recordaron con agrado los paseos que se realizaban en compañía de toda la familia, y cuatro mencionaron los planes que se tenían a futuro, como: terminar una carrera y posteriormente trabajar.

En lo que se refieren a los aspectos desagradables durante la niñez, se tiene que: catorce internos lo relacionaron a los problemas entre los miembros de la familia, otro número igual al anterior consideraron los castigos físicos que les imponían sus padres, doce comentaron que algo desagradable era acudir a la escuela, diez mencionaron los accidentes, siete el fallecimiento de algún ser querido, siete la pobreza por la que atravesaba la familia, cuatro tener que trabajar, tres cambiar constantemente de domicilio, dos la falta de cariño y catorce no respondieron.

Adolescencia

En lo que respecta a las situaciones que fueron profundamente agradables a la mitad de años vividos, se tiene que: treinta y cinco internos comentaron que tener una pareja sentimental, catorce independencia, doce obtener algún beneficio por parte de la escuela o el trabajo,

once la convivencia entre familiares y amigos, diez salir de vacaciones o de paseo, ocho alguna fecha emotiva, tres recibir regalos, uno entrar a un programa de rehabilitación y cuatro no respondieron.

En cuanto a los acontecimientos profundamente desagradables, se tiene que: diez y ocho personas comentaron que los accidentes automovilísticos, quince el tener que dejar a algún ser querido, nueve la enfermedad o muerte de alguien muy cercano, ocho no poder terminar con algo que se había empezado, siete tener que trabajar en lugar de estudiar, cinco la situación económica por la cual atravesaba la familia, cuatro ser adicto a las drogas, tres situaciones de violencia, tres estar recluso en el CERESO, y diez y seis no respondieron.

Para los que tuvieron la oportunidad de estudiar consideran que un éxito para ellos como alumno fue: treinta y siete lograron terminar la primaria, veintiocho concluir la secundaria, ocho la preparatoria, seis una carrera técnica o profesional, uno poder continuar sus estudios de secundaria, y ocho no pudieron estudiar. Lo que les estimulaba para seguir estudiando fue: treinta y uno contestaron que la superación personal, trece los padres, seis satisfacer a alguien y treinta y ocho no tuvo ningún estímulo.

En lo que respecta a quien fue una persona importante en la vida de los internos: tres mencionaron a la mamá, diez y ocho al papá, diez a los abuelos, ocho a los amigos, seis la novia o la esposa, tres a los hermanos, dos a los primos, dos a los tíos, uno a los hijos y hubo una persona que comento que nadie.

Juventud y Vida Adulta

Respecto a lo que más les gusta de la vida a los internos en la actualidad: veintiuno comentaron que disfrutar la vida, diez y nueve amor por su familia, catorce su libertad, doce valorar a las personas, 11 coincidieron que todo, seis haber encontrado a dios, dos poder estudiar y tres no les gusta nada.

Lo que menos les gusta a los internos en este momento es: cuarenta y tres dijeron que estar en el CERESO, trece la injusticia, ocho las drogas, siete estar lejos de sus seres queridos, seis la violencia, tres el pase de lista, uno recibir

ordenes, dos el decepcionarse de alguien y tres no contestaron.

En cuanto a lo que más les preocupa en este momento, el orden de prioridad fue en el siguiente orden: sesenta de los presos dijo que su familia, diez obtener su libertad, nueve no poder realizar alguna actividad debido a que se encuentran en prisión, cuatro los problemas que se suscitan en el penal, tres el que un ser querido este enfermo y dos no respondieron.

En lo que se refiere a los momentos en que el interno se siente feliz: sesenta mencionaron que su familia, quince su bienestar, cuatro su libertad, dos la novia, dos los amigos, y dos el trabajo.

Las personas importantes en la vida del interno en este momento son: para 28 internos la familia, veintidós contestaron que la esposa, catorce los padres, trece los hijos, dos la novia, dos dios, uno los amigos y seis comento que nadie.

Como planes a futuro el interno visualiza: treinta y seis de ellos manifestaron que trabajar cuando salgan del penal, diez y nueve sacar a su familia adelante, trece terminar sus estudios, tener una vida normal, nueve disfrutar la vida y su libertad, cinco tener casa propia, cuatro tener una vida normal y dos poder viajar.

Lo que no le gustaría que ocurriese en su vida al interno en este momento es: veintiocho dijo que volver a estar recluso en el CERESO, diez y ocho el fallecimiento de algún ser querido, trece separarse de su familia, once que le pasara algo malo saliendo del penal, nueve que alguno de sus seres queridos sufriera y seis no poder terminar algo que empezó.

Se les pregunto acerca de cómo les gustaría morir, para lo cual contestaron lo siguiente: veintiocho dijo que dormido, veintiuno muerte natural, diez y nueve instantáneamente y sin dolor, seis no tienen idea, a seis les da igual, dos contento, dos de un balazo, uno por sobredosis, uno calcinado, uno trabajando, uno haciendo el amor.

En cuanto a cómo no les gustaría morir, respondieron de la siguiente manera: veintidós con dolor o sufrimiento, veinte en algún accidente, diez y ocho quemados, diez por enfermedad, seis balaceado, cinco ahogado, tres

agonizando, tres joven, y cuatro internos no contestaron.

VIII. Avances en el análisis de los resultados

Antecedentes como menor infractor

En lo que se refiere a la historia del interno como menor infractor se encontró que la mayoría de los internos nunca estuvo bajo proceso en el tribunal para menores o bajo programa en la escuela de mejoramiento social.

Estructura y funciones de la familia

El ser humano necesita crecer en un ambiente que le permita satisfacer sus necesidades de afecto, educación, seguridad, alimentación, autoestima y autorrealización, de lo contrario se pueden presentar en el individuo problemas o conflictos que desemboquen en conductas antisociales. Este ambiente principalmente lo puede proveer la familia, ya que

“A manera de pequeña sociedad, es la arena donde se permite toda suerte de ensayos y fracasos en un ambiente de protección, de tolerancia, de firmeza y de cariño. Es un medio flexible y atenuante, que limita y que contiene, y al mismo tiempo que sirve de traducción de los impulsos de un mundo interno caótico, a uno mas claro y significativo y de los estímulos masivos de una sociedad incomprensible a un mundo mas organizado”²⁴.

Cuando las propiedades antes mencionadas no se presentan, la familia nutricia se puede convertir en una familia conflictiva,²⁵ que va a expulsar individuos con problemas de adaptación social, propiciadora de fracasos y de enfermedad (patología mental). Ya que la familia como núcleo social es de hecho la unidad básica de realización ó de fracasos, de salud ó enfermedad.

Es común escuchar en los medios de comunicación, que uno de los factores causales de la delincuencia juvenil es la desintegración familiar. Entendida está por algunas personas,

como la separación de los miembros de la familia. Sin embargo, la mayoría de los delinquentes comunes que cometen robos, asaltos, homicidios, violación y lesiones no provienen de familias monoparentales, sino todo lo contrario, ellos tuvieron la oportunidad de convivir hasta los quince años con sus padres y hermanos. Aunque hay que reconocer que existen familias completas e integradas pero propiciadoras de criminalidad, familias criminogenas en donde podemos encontrar la etiología delictiva. Recordemos que el delito se aprende en pequeños grupos y uno de ellos puede ser la familia.

Asimismo se tiene la idea de que una familia monoparental esta desintegrada por el simple hecho de que no existe el papá o la mamá y por tal motivo se dificulta su funcionamiento, sin embargo en los tiempos actuales este tipo de familias aparece con mayor frecuencia y en muchos casos logran un funcionamiento adecuado logrando estimular el desarrollo sano de la personalidad.

De la misma manera, es frecuente que cuando hablamos de los jóvenes delinquentes, nos preguntamos como sería su infancia y adolescencia, el sentido común nos ha llevado a pensar que la mayoría de estos tuvieron una vida de sufrimiento al interior de la familia, sin embargo al momento de que cuestionamos a los internos del CERESO acerca de su primeros quince años de vida, la gran mayoría manifestó que fue feliz, entendido este termino como:

“la realización de cierta pretensión o proyecto vital que se constituye, dentro de un repertorio de circunstancias determinadas. Es decir, se trata de cierta presión que yo ejerzo sobre las circunstancias, las cuales me permiten o no realizar esa pretensión, proyecto, programa o –con más rigor–vocación.”²⁶

Lo anterior está relacionado a lo más grato que recuerda el interno de su infancia que se refiere a las relaciones intrafamiliares, recibir regalos, y los paseos en familia, y en lo que respecta a la experiencia más agradable de su adolescencia en

²⁴ Estrada Inda Lauro, El Ciclo vital de la Familia, Grijalbo, México, p. 15

²⁵ Términos utilizados por Virginia Satir para identificar los tipos de familias.

²⁶ Marías, Julia, Ensayos de teoría, Selecta de revistas de occidente, España, p. 93

donde aparece la pareja sentimental, independencia, convivencia con los demás, paseos, celebrar alguna fecha emotiva y recibir regalos.

El apoyo que recibieron los internos antes de los quince años se presentó en el siguiente orden y bajo las siguientes características: la mayoría recibió apoyo moral y material; le siguieron los que recibieron el apoyo de tipo afectivo y moral; enseguida los que tuvieron apoyo material, moral y afectivo. Esto se relaciona a que la mayoría de los seres humanos durante la niñez y adolescencia presentan una serie de necesidades y estímulos a los cuales se tiene que tener acceso o satisfacer, de lo contrario podrían presentarse problemas en el desarrollo integral de las personas.

Un elemento que aparece en casi la mayoría de las combinaciones es el aspecto moral que se relaciona al bien y al mal, conceptos definidos por cada persona de manera diferente, esto quiere decir que; lo que para una persona es bueno para otra puede ser malo. El aspecto moral es considerado importante para los internos por tres diferentes razones: a) debido a que se les brindo apoyo independientemente del daño que le pudieron ocasionar a otras personas; b) los padres ayudaron a resolver los problemas del interno “no me dejaron morir”²⁷; c) estuvieron con él en los momentos difíciles, cuando fue detenido y durante su estancia en la prisión. Las razones a y b significan que al interno posiblemente se le sobreprotegió hasta los 15 años, que representa quizás que los padres asumieron una actitud en exceso permisiva y paternalista hacia el hijo.

Otro elemento que se repite varias veces es el aspecto material, esto quizás representa la compensación que hacen los padres ante su inminente falta de atención y afecto hacia los hijos, ya que “es el esfuerzo extra que hace un individuo para triunfar en su punto mas flaco”²⁸. Al presentar carencias de afecto en los hijos se recurre a llenar la necesidad existencial de *tener*, que se presenta con frecuencia en el mundo consumista actual, “la actitud inherente al

consumismo es devorar todo el mundo”²⁹ en el cual compramos todo lo que nos venden para sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás, al grado de sustituir en nuestros hijos las emociones y afectos por regalos o dinero, deseando alcanzar un estatus social superior al que pertenecen con el menor esfuerzo.

“Consumir es una forma de tener y quizás la mas importante en las actuales sociedades industriales ricas. Consumir tiene cualidades ambiguas: alivia la angustia porque lo que tiene el individuo no se lo puede quitar; pero también requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde su carácter satisfactorio. Los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente: yo soy = lo que tengo y lo que consumo”³⁰.

Propiedades de la familia

Totalidad

Desde la perspectiva sistémica, la familia es considerada como un todo, y el todo no es más que la suma de sus partes. Es también la interrelación y el intercambio de información que se presenta entre los diferentes sub sistemas y el mundo exterior con el se que convive, con la finalidad de cubrir ciertos objetivos que mantengan en equilibrio la familia. “Un sistema es aquel conjunto de partes o elementos que interactúan y presentan una interdependencia entre si, su principal elemento es lo dinámico de estas relaciones”³¹ esto quiere decir que cuando hay alguna alteración en alguna de las propiedades de la familia como pueden ser la comunicación, las reglas, o los valores se producen cambios negativos o positivos, que provocan que las relaciones entre los miembros de una familia se alteren.

La mayoría de los internos consideran a la familia como un *todo*, esto significa que es sumamente importante la familia para el interno (delincuente) independientemente de las condiciones en las que este haya crecido. Esto

²⁷ Expresión utilizada por los internos para referirse al apoyo moral que reciben de alguno de los padres

²⁸ Carroll Hebert A., Higiene Mental, Continental, México, p. 64

²⁹ Fromm, Erich, ¿Tener o Ser?, Fondo de cultura económica, México, 2002, p. 33

³⁰ Ibid, pag. 43

³¹ Instituto Mexicano de Salud Mental, Manual para Trabajadores sociales, México, s/f

nos permite apreciar que el interno tiene una actitud positiva hacia la familia y que lo que sucede al interior tiene gran relevancia en su comportamiento.

En lo que respecta al significado que le dan a la familia como un TODO la mayoría considera que son el papá, la mamá y los hermanos los que hacen ese todo; en segundo lugar están los que opinan que se refiere al amor, cariño y protección. Esto significa que para la mayoría de los internos la familia se reduce a los subsistemas conyugal, parental y fraternal.

La mayoría de los internos consideran que la familia es muy importante. Este dato nos permite entender posiblemente una actitud positiva del reo frente a la familia, ya que sigue siendo el grupo primario en el cual su función más importante es proveer identidad, protección, valores y cariño a sus miembros, sin embargo esto no siempre se presenta, los valores positivos se pueden convertir en valores negativos y los valores negativos en valores positivos, la protección se puede convertir en solapamiento y el cariño se puede sustituir por regalos y complacencias.

En cuanto a la responsabilidad de sus actos los internos coincidieron que ellos son los principales responsables. Este resultado quizás nos muestra que la mayoría de los presos asumen la responsabilidad del delito que cometieron.

Reglas

Las reglas o normas dentro de la familia constituyen una de las propiedades más importantes en el desarrollo familiar.

“La familia, al estructurarse, tiende a establecer reglas generales que rigen la organización y el funcionamiento global. Se forma así una jerarquía con distintos niveles de autoridad, en la que hay una complementariedad de funciones e interdependencia entre los miembros, en particular entre los de un mismo nivel jerárquico”³²

Se les pregunto a los internos que tipo de reglas implícitas y explícitas se utilizan para que exista

control en las relaciones familiares, contestando la interrogante en el siguiente orden: en primer lugar la mayoría mencionaron que tenían una hora para levantarse y comer; en segundo lugar los que tenían que estudiar y trabajar; en tercer lugar aparecen los que solo tenían como regla llegar temprano a casa por las noches. Esto representa probablemente que era más importante que se levantaran temprano y llegaran a la hora de los alimentos, que la hora en que llegaban a la casa por la noche, si estudiaban o trabajaban.

“Normalmente estas reglas no se hacen explícitas; son el producto de definiciones reciprocas y, en general, sólo se les reconoce conscientemente después de haberlas trasgredido”³³. La mayoría de los internos tuvieron respeto a las reglas que existían al interior de la familia.

Interacción

Se dice con frecuencia que la familia esta integrada cuando hay relaciones positivas, una comunicación abierta, instrumental y afectiva y una elevada autoestima de sus miembros. A veces se confunden al pensar que una familia esta integrada porque existe el papá, la mamá y los hermanos, esto solo indica que es una familia nuclear, al hablar de que esta integrada nos referimos a que hay otro tipo de condiciones como las que mencionamos al principio de este párrafo.

Al preguntarle al interno cuantas veces se reunían todos los miembros de la familia la mayoría contesto que de una a dos veces por semana. El significado de reunión lo asociaron con alguno de los momentos en que comían juntos por la mañana, la tarde o la noche. Esto probablemente nos demuestra que aún estando ubicados en el mismo espacio físico la mayoría de los internos tenían poco contacto con los demás miembros de la familia.

“En razón de lo cual se considera a la familia como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia

³² Campanini Annamaria, Luppi Francesco, Servicio social y Modelo sistémico, Paidós, Barcelona, p. 139

³³ Ibid

mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y la determinan”.³⁴

Se les pregunto acerca de si alguno de los miembros de la familia se encontraba drogado o alcoholizado durante las reuniones, la mayoría contesto que no. Sin embargo al cuestionar al interno acerca del uso de drogas por parte de alguno de los miembros de la familia en presencia de ellos, la mayoría respondió que si. Esto significa quizás que la mayoría de los internos aprendieron a través de la observación que el uso de drogas licitas como el alcohol e ilícitas como la marihuana, cocaína o heroína representaban algo normal. “El aprendizaje social se logra mediante el uso de modelos (generalmente adultos) cuyo comportamiento imitan los niños para quienes ese adulto es importante”³⁵.

Hay una relación entre las familias que se reúnen de una a dos veces por semana y el consumo de drogas o alcohol en presencia de los hijos, esto probablemente significa que las reuniones no eran para convivir sanamente, sino todo lo contrario para consumir alcohol y drogas. En esto,

“la teoría del aprendizaje social considera que los comportamientos humanos proceden del aprendizaje, bien de manera directa, bien mediante la observación que se hace de la conducta de los demás, sin que ello signifique simple imitación o remedo”³⁶

Quizás este puede ser uno de los el factores externos para que el interno haya decidido utilizar drogas o alcohol, ya que el medio en el que se desenvolvía mantenía intercambio de información confusa en cuanto a los valores sociales “puesto que la familia es el contexto donde en nuestro sistema social se transmiten los aprendizajes fundamentales, se hace necesario un análisis de esta forma de organización vista como

sistema relacional sumamente significativo”³⁷. Los valores considerados como positivos eran invertidos y se convertían en negativos y los negativos se convirtieron en positivos. “La familia es más que la suma de varias personalidades diferentes; es, además, la interacción de esas personalidades y la influencia de una en otra”³⁸. De acuerdo a datos que se tienen en el archivo del Centro de Readaptación Social Para Adultos de cada 10 presos que se encuentran compurgando condenas por homicidio, seis de estos cometieron el delito bajo los influjos del alcohol. Esto nos demuestra que tanto el alcohol como cualquier otra droga provocan que el sujeto pierda el control y se altere su personalidad.

Comunicación

La comunicación entre los miembros de la familia es vital para que esta se mantenga en equilibrio ya que “satisface dos necesidades: un deseo primario de informar, por cuanto se dirige a la razón o la inteligencia humana; y de persuadir, al dirigirse entonces a la afectividad, es decir, a los sentimientos y emociones”³⁹. De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta, la mayoría de los internos califican la comunicación intrafamiliar como buena. Esto quizás significa que la mayoría de las familias de los reos tuvieron una comunicación funcional que permitió intercambiar información instrumental, pero no afectiva.

En cuanto a la resolución de los problemas entre los miembros de la familia la mayoría de los internos comentaron que se resuelven a través del dialogo.

Conclusiones

Seis de cada diez internos que cometieron delitos del fuero común, provienen de familias nucleares.

³⁴ Ángela Maria Quintero Velásquez , Trabajo Social y procesos familiares, Lumen/Hvmanitas, Buenos Aires, p. 38

³⁵ Nicolson Paula, Bayne Rowan, Psicología para Trabajadores sociales, Pax, México, p. 22

³⁶ Alvaro Orlando, Pérez Pinzon, Curso de Criminología, Universidad Exterando de Colombia, Colombia, 2001, p. 65

³⁷ Campanini Annamaria Luppi Francesco, Servicio Social y Modelo Sistémico, Paidós, Barcelona, p. 136

³⁸ Younghus Band, Elien, Servicio social familiar, Católica, España, p.36

³⁹ Ángela Maria Quintero Velásquez , Trabajo Social y Procesos Familiares, Lumen/Hvmanitas, Buenos Aires, p. 100

Menos de la mitad de los internos sentenciados del fuero común, ingresaron al tribunal para menores o estuvieron en la escuela de mejoramiento social.

La mayoría de los reos del fuero común del Centro de Readaptación Social Para Adultos en Ciudad Juárez, proviene de una familia donde se encontraba la presencia del papá, la mamá y hermanos, además recibió algún tipo de soporte familiar como ayuda material o apoyo emocional antes de los quizás años.

Se presenta una actitud positiva en los internos cuando refieren que antes de los quince años fueron felices, que recibieron de sus familias todo el apoyo que necesitaban, en especial el apoyo moral.

Para representar a la familia los internos utilizan la palabra TODO, esto puede representar que la familia es una especie de patrimonio simbólico de cada interno. Esta última situación se puede aprovechar el sentido de pertenencia del interno a una familia, para dar soporte a la rehabilitación, readaptación y reinserción a la sociedad.

El interno del fuero común sentenciado tuvo que sujetarse a ciertas reglas al interior de su familia antes de los 15 años. Sin embargo en más de la mitad de las familias alguno de los miembros consumía algún tipo de drogas, lo que puede haber representado un factor importante de influencia y aprendizaje social, lo que probablemente ocasiono una contradicción en cuanto a valores.

Según los datos proporcionados por los internos la familia no fue un factor determinante para que la persona se convierta en delincuente, sino que existen otros factores externos que deben de explorarse como la influencia de los amigos, los medios de comunicación, el medio ambiente en el que se desarrollo el sujeto.

En el CERESO de ciudad Juárez en el mes de marzo del 2004 había 4000 internos de los cuales 1800 son del fuero común y el resto del fuero federal. La edad promedio de los delincuentes del fuero común fluctúa entre los 18 y 25 años. Los delitos con mayor frecuencia son el robo en sus diferentes modalidades, el homicidio, abuso sexual, violación y lesiones.

“los delincuentes ocasionales son individuos corrientes, conformistas, que llegan al hecho punible por circunstancias excepcionales, especialmente psicosociales, como necesidades, pasiones y vida mundana. Su capacidad normal de adaptación se debilita ante la influencia de causas exógenas”⁴⁰.

Esto posiblemente significa que la mayoría de los reos del fuero común, aquellos que ya están sentenciados y que se les comprobó que son culpables del delito que se les imputo, cometieron el ilícito debido a posibles presiones externas o por acciones de conformismo o totalitarismo

Referencias

- Campanini** Annamaria, Luppi Francesco, Servicio social y modelo sistémico, Paidós, 1996, Barcelona.
- Pérez Pinzón**, Álvaro Orlando, Curso de criminología, Universidad Externado de Colombia, 2001, Colombia.
- Silva Arciniega** Rosario, Dimensiones psicosociales de la pobreza, UNAM, 2000, México.
- Galeana del la O**, Silvia, Promoción Social, Plaza y Valdés- UNAM, 1999, México.
- Quintero Vázquez**, Ángela María, Trabajo Social y procesos familiares, Lumen/Hvmanitas, 1997, Buenos Aires.
- Estrada Inda**, Lauro, El ciclo vital de la familia, Grijalbo, 1997, México.
- Marías Julia**, Ensayo de teoría, Selecta de revistas, Madrid,
- Vicent Peale**, Norman, El arte de la verdadera felicidad, Grijalbo, México
- Carroll**, Hebert A., Higiene mental, Continental, 1978, México.
- Fromm**, Erich, ¿Tener o ser?, Fondo de cultura económica, 2002, México.
- Instituto Mexicano de Psiquiatría**, Manual para trabajadores sociales, México,
- Nicolson** Paula, Bayne Roana, Psicología para trabajadores sociales, Pax, 1987, México.
- Younghus Band**, Elieen, Servicio social familiar, Católica, España.

⁴⁰ Pérez Pinzón Álvaro Orlando, Curso de Criminología, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2001, p. 44.